

LOCUL ȘI ROLUL INFRASTRUCTURII LA ETAPA IMPLEMENTĂRII DE CĂTRE REPUBLICA MOLDOVA A ANGAJAMENTELOR CE DERIVĂ DIN STATUTUL DE ȚARĂ CANDIDATĂ LA UNIUNEA EUROPEANĂ

TURCANU Angela
Secretar General,
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale,
Moldova

Adnotare. Sunt conturate principalele abordări ale formulării conceptului „infrastructură”. Se dezvăluie locul și rolul infrastructurii în economia contemporană mondială și europeană. Este descrisă activitatea Uniunii Europene privind formarea unei infrastructuri moderne a Republicii Moldova, corespunzătoare statutului acesteia de țară candidată la UE.

Cuvinte cheie: infrastructură, Uniunea Europeană, Republica Moldova, țară candidată la UE.

THE PLACE AND ROLE OF INFRASTRUCTURE AT THE STAGE OF THE IMPLEMENTATION BY THE REPUBLIC OF MOLDOVA OF THE COMMITMENTS DERIVED FROM THE STATUS OF CANDIDATE COUNTRY TO THE EUROPEAN UNION

TURCANU Angela
General Secretary,
Ministry of Infrastructure and Regional Development,
Moldova

Abstract. The main approaches to the formulation of the concept of "infrastructure" are outlined. The place and role of infrastructure in the modern global and European economy is revealed. The activity of the European Union on the formation of a modern infrastructure of Republic of Moldova corresponding to its status as a candidate country for EU membership is described.

Key words: infrastructure, European Union, Republic of Moldova, EU candidate country.

Asistență semnificativă în implementarea mecanismelor strategice de gestionare a dezvoltării infrastructurii naționale este oferită de organizațiile

internaționale, experiența acestora (ONU, Banca Mondială, UE etc.) și interacțiunea lor cu Republica Moldova.

Conform definiției ONU, „infrastructura este ansamblul structurilor de bază care susțin viața de zi cu zi și activitatea economică într-o comunitate”. Include drumuri, transport public, rețele electrice și de gaze naturale, sisteme de aprovizionare cu apă și sanitație, sisteme de comunicații electronice. Multe dintre lucrurile pe care oamenii le percep zilnic, cum ar fi radioul, televizorul, internetul, mijlocul de transport, apa curată - fac parte din infrastructură.

Infrastructura nu oferă doar confort de zi cu zi, ci joacă și un rol cheie în creșterea bunăstării populației și în reducerea sărăciei. Infrastructura crește productivitatea și îmbunătățește calitatea vieții oamenilor, creează noi locuri de muncă și stimulează creșterea economică. Astăzi, dezvoltarea infrastructurii naționale este una dintre prioritățile Obiectivelor de dezvoltare globale ale ONU și UE (Obiectivul 9: industrie, inovație și infrastructură).

În ultimii ani, s-au înregistrat evoluții pozitive în infrastructură în toate părțile lumii, inclusiv în Republica Moldova. Astăzi, cetățenii Moldovei sunt mai bine conectați ca niciodată: mai multe drumuri, sisteme de transport îmbunătățite, acces la internet de mare viteză și tehnologie de telefonie mobilă. Cu toate acestea, aceste schimbări nu au influențat viața tuturor. Mulți oameni continuă să trăiască fără infrastructură corespunzătoare.

Infrastructurile dezvoltate îmbunătățesc semnificativ calitatea vieții. Astfel, este important să ne asigurăm că dezvoltarea este durabilă din punct de vedere ecologic. Din păcate, construcția de drumuri, orașe și sisteme de transport dăunează mediului. Emisiile de CO₂ din consumul de energie au crescut, aglomerația urbană a crescut, poluarea aerului și congestionarea traficului, la fel, au crescut.

Recunoscând importanța infrastructurii pentru realizarea progresului economic, Banca Mondială a lansat Planul de acțiune pentru infrastructură în 2003 pentru a reorienta atenția asupra investițiilor în infrastructură pentru a-și atinge obiectivele de dezvoltare. În 2005, Banca a alocat un total de 7,4 miliarde USD pentru dezvoltarea infrastructurii (33% din totalul împrumuturilor Băncii).

Organizațiile internaționale influențează dezvoltarea strategică a elementelor de infrastructură națională atunci când interacționează. Exemple de acest gen de cooperare sunt demonstrate de Banca Mondială, băncile regionale de dezvoltare, parteneri de dezvoltare și alte entități. UE joacă un rol deosebit de important aici. Acest lucru este relevant mai ales în contextul implementării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii în Republica Moldova, care necesită o cooperare strânsă datorită complexității și amplitudinii lor, având în vedere statutul Moldovei ca țară candidată la UE.

Actualmente, sunt în implementare proiecte de dezvoltare a infrastructurii rutiere naționale, finanțate de Banca Mondială, în valoare de peste 70 milioane USD, iar proiecte finanțate de Uniunea Europeană (BERD, BEI și altele) în valoare de peste 380 milioane Euro. În domeniul de transporturi sunt în implementare proiecte finanțate de UE în valoare de peste 160 milioane Euro.

În ultimul timp se evidențiază o diversificare a proiectelor de asistență externă, aliniată la prioritățile naționale strategice, cu o implementare multidimensională prin configurarea interferenței sectoarelor economiei naționale, inclusiv infrastructura drumurilor, energie, transporturi etc.

Totodată, așezarea geografică a Republicii Moldova face ca drumurile să fie utilizate și de transportul extern, drumurile prioritare fiind incluse în majoritatea rețelelor internaționale de transport. Astfel, drumurile naționale se regăsesc în lista Drumurilor Europene „E”, Coridorul Pan European, Centura Mării Negre, Rețeaua Trans Europeană de Transport - TEN-T și altele, ceea ce a servit ca temelie la atragerea investițiilor necesare reabilitării, modernizării și extinderii acestor drumuri.

Astfel, pentru ca calitatea de membru al UE să aducă beneficii reale, un stat trebuie să fie pregătit să facă față regulilor și costurilor participării într-un club de state bogate, cum este UE. Acesta este raționamentul principal pentru criteriul economic de la Copenhaga care presupune existența în statele candidate a unei economii de piață funcționale și a capacității de a face față competiției de piață din UE.

Bibliografie:

1. Conectarea Centrelor de Excelență din Republica Moldova la Infrastructura de Cercetare Europeană.
<https://ancd.gov.md/ro/content/apel-de-concurs-conectarea-centrelor-de-excelență-din-republica-moldova-la-infrastructura-de>.
2. De la dezvoltarea infrastructurii la infrastructura pentru dezvoltare.
Accesat pe 28.02.2023.
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2016/03/30-03-2016-from-infrastructure-development-to-development-infrastructure.
3. Goal 9: Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/infrastructure-industrialization/>.
4. Multilateral development banks infrastructure action plan: G20 documents: Infrastructure action plan (English). Washington, D.C.:

- World Bank Group.
<http://documents.worldbank.org/curated/en/828751468331900533/Infra-structure-action-plan>.
5. Obiectivul 9: industrie, inovație și infrastructură. Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației.
<http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/odd9/>.
 6. Proiecte de asistență externă. Accesat pe 28.02.2023.
<https://midr.gov.md/ro/proiecte-de-asistenta-externa/proiecte-in-infrastructura-drumurilor>
 7. Report Card on America's Infrastructure.
<https://infrastructurereportcard.org>
 8. State Infrastructure Strategy. <https://www.infrastructure.nsw.gov.au>.